
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911321>

УДК 75.052/ 738.5/ 929

Миронова М.Л.

Миронова Мария Львовна, член совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Россия, 109028, Москва, Покровский бульвар, д.16-18, стр.4-4А. E-mail: terentieva_mari@mail.ru.

К 100-летию со дня рождения художника Льва Кадушина

Аннотация. Лев Маркович Кадушин – самодеятельный художник-оформитель и скульптор, не получивший специального образования, однако официально работавший на должности художника в НПО «Энергия» (ныне РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, г. Королёв Московской области) с 1970-х годов вплоть до ухода из жизни в 2015 году. Его творческие способности ярко проявились в работе над разнообразными крупными заказами ракетно-космического предприятия – такими, как оформление конференц-зала и музея трудовой славы; создание барельефов к мемориальным доскам и написание эскиза к мозаичному панно. Неофициально в течение примерно десятилетия Лев Кадушин являлся также главным художником города. Задачей данной публикации ставится введение в научный оборот биографии Л.М. Кадушина. Статья написана по материалам исследований, проведённых автором в 2009 г. при жизни художника; биографические сведения уточнены. В качестве иллюстраций использованы фотографии, которые были получены автором в ходе указанных исследований от самого Кадушина, большинство из них публикуется впервые. Первой публикацией является также фото эскиза к мозаике с изображением Циолковского на жилом здании в г. Королёве.

Ключевые слова: искусство, монументальная живопись, мозаика, соцреализм, наглядная агитация, Лев Кадушин, биография, художник.

Mironova M.L.

Mironova Maria Lvovna, the Member of the Council of the Moscow Regional Branch of the All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments, 109028, 4-4A, 16-18, Pokrovsky Boulevard, Moscow, Russia. E-mail:terentieva_mari@mail.ru.

To the 100th anniversary from the birth of the artist Lev Kadushin

Abstract. Lev Markovich Kadushin is an amateur graphic designer and sculptor who has not received a special education, but has officially worked as an artist at Scientific Production Association «Energia» (now United Rocket and Space Corporation «Energia» named after SP Korolyov, Korolyov, Moscow region) since the 1970s years until death in 2015. His creative abilities were vividly viewed in the work on various large orders of the rocket and space enterprise, such as the decoration of the conference hall and the museum of

labor glory; creating bas-reliefs for memorial plaques and writing a sketch for a mosaic panel. Unofficially, for about a decade, Lev Kadushin was also the main artist of the city. The goal of this publication is to introduce the biography of L.M. Kadushin to the public. The article was written by the author based on research materials carried out in 2009 during the artist's lifetime; biographical information has been updated. The photographs that were obtained by the author in the course of these studies from Kadushin himself were used as illustrations, most of them are published for the first time. The first publication is also a photo of a sketch for a mosaic depicting Tsiolkovsky on a residential building in the town of Korolev.

Key words: art, monumental painting, mosaic, socialist realism, visual agitation, Lev Kadushin, biography, artist.

В Королёве сейчас собирают средства на реставрацию одного из мозаичных панно. Оно размещается на жилом здании (проспект Королёва, д. 2) и относится к произведениям советской монументальной живописи с космической тематикой. Смонтированное из 40 плит в 1977 году, к 60-летию Октябрьской революции, панно выполнено в мастерских Московского отделения Худфонда СССР [1] по заказу НПО «Энергия». Автором эскиза является художник-оформитель и

скульптор, ветеран Великой Отечественной войны Лев Маркович Кадушин.

Он родился 7 ноября 1920 года (по документам – 1921 года) в Симферополе, в семье, которая отличалась разносторонними интересами и любовью к искусству (Рис. 1). Отец, Марк Исаакович, обладал талантом скульптора и живописца, а кроме того увлекался конькобежным и велосипедным спортом, футболом и теннисом. Мать, Мария Николаевна, имела способности к музыке [2, с. 39].

Рис. 1. Лев Кадушин с родителями, середина 1920-х гг. Первая публикация.

У Льва Марковича, таким образом, тяга к искусству была в крови. Он рано начал рисовать, и однажды его детские рисунки попали в руки к Н.С. Самокишу – известному художнику-баталисту, педагогу, открывшему в Симферополе студию для обучения талантливой молодёжи [2, с.

39]. Учеников своих он обеспечивал всеми необходимыми для работы материалами. Это была настоящая подвижническая деятельность, которая принесла свои плоды и в том, что ученики Самокиша оказались успешны в творчестве, и в том, что

сама студия переросла в Крымское художественное училище.

Отцу Кадушина Самокиш написал письмо с просьбой позволить мальчику заниматься в студии. Но Марк Исаакович считал, что рисование подходит только для досуга, профессией же должно быть нечто более серьёзное, и не согласился отдать сына в обучение. Втайне от родителей Кадушин в течение месяца брал уроки у академика живописи. Однако продолжения не

последовало; обман раскрылся, и отец раз и навсегда запретил сыну посещать студию: перспективной он считал профессию инженера.

Но сам Лев Маркович инженером себя не видел. В 1940 году он поступил в Ейское военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина (Рис. 2), где и застала его начавшаяся война. Эскадрилью Кадушина эвакуировали сначала в Пензу, потом в Стерлитамак.

Рис.2. Кадушин-курсант авиационного училища, 1940 г. (?). Первая публикация.

13 декабря 1941 года под Симферополем фашистами были расстреляны его родители Марк Исаакович и Мария Николаевна.

В 2009 году при составлении биографической справочной статьи о Кадушине для сайта геоКоролёв я задала художнику вопрос: как получилось, что родители погибли оба? Он ответил, что фашисты, оккупировавшие Симферополь, велели всем евреям с вещами явиться на площадь. Скрыться было негде и не у кого, истинных целей объявленного сбора люди не осознавали, и Марк Исаакович пришёл в назначенный час в назначенное место.

Мать Кадушина, по национальности русская, могла тогда уцелеть. Но, провожая мужа, она зашла за ограждение, и её затолкали в машину вместе со всеми.

После войны Кадушин посещал место гибели своих родителей – 22-й километр Феодосийского шоссе, где в память о массовых казнях мирных граждан была установлена стела (Рис. 3). Местные жители рассказали ему, что фашисты расстрелянных не закапывали, а лишь слегка присыпали землёй, вместе с мёртвыми бросали раненых, и из-под груды тел ещё в течение суток доносились стоны.

Рис.3. Л.М. Кадушин у стелы на месте гибели своих родителей, 1950-е (?) Первая публикация.

Лев Маркович мечтал попасть на фронт и отомстить за смерть отца и матери. Но лучших из лучших оставляли тогда в тылу инструкторами: их задачей была подготовка всё новых и новых лётчиков.

Только в 1944 году Кадушин оказался в 207-м корректировочно - разведывательном авиационном полку 57-й Воздушной армии 2-го Украинского фронта (Рис.

4). Он совершил 352 боевых вылета, был ранен; награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. Война закончилась для него в моравском Брно, где однажды на спор он пролетел на самолёте между двух башен собора святых апостолов Петра и Павла: так велико было его мастерство (Рис. 5).

Рис. 4. Командир звена С. Громов уточняет задания для лётчика Л. Кадушина, 1944 – 1945 гг.

Рис.5. Открытка военных лет, привезённая Кадушиным из Брно, с изображением собора Петра и Павла.

И в авиаучилище, и после него Лев Кадушин много рисовал: как правило, это были портреты сослуживцев или наглядная агитация. Уже тогда в нём начал угадываться незаурядный плакатист, способный оформитель с хорошим вкусом (Рис. 6).

В 1947 году в полк, где служил Кадушин, прибыли художники из студии

имени М.В. Грекова [2, с. 43]. Увидев портреты, выполненные Львом Марковичем, они похвалили их и предложили ему поехать с ними в Москву. Судьба дала Кадушину второй шанс получить профессиональное образование в области живописи. И снова Кадушин не сумел им воспользоваться, оставшись служить.

Рис.6. Кадушин (слева) в училище с макетом оформления сцены, 1940 – 1941 (?). Первая публикация.

В мае 1954 года его назначили начальником парашютно-десантной службы в составе 131-й Краснознамённой истребительной авиационной дивизии, штаб

которой находился в г. Мукачево (украинское Закарпатье).

Он был одним из немногих, кто являлся одновременно опытным лётчиком и опытным парашютистом. В его задачи

входило обучение лётчиков технике вынужденного покидания аварийного самолёта методом катапультирования. Сам он совершил 6 показательных катапультирований, сопряжённых с перегрузками до 22g.

Опыт, который нарабатывался тогда Кадушиным и его коллегами-испытателями, был использован вскоре при подготовке полёта Юрия Гагарина: первый космонавт катапультировался и приземлился на парашюте.

Совершивший за свою жизнь 4 862 прыжка с парашютом, в том числе из стратосферы, Кадушин имел звание мастера парашютного спорта международного класса и был судьёй Всесоюзной категории в этом виде спорта.

С 1967 года Лев Маркович начал служить в Луганском Высшем военно-авиационном училище штурманов, где преподавал теорию вынужденного покидания самолёта и тренировал курсантов на первенство ВВС.

В Луганске он мог заниматься живописью и скульптурой, когда был менее загружен по службе – в основном, зимой.

В январе 1970-го в звании полковника он вышел в отставку. И с этого времени его жизнь становится полностью связанной с оформительским искусством.

В 1971 году Кадушин переехал в подмосковный Калининград (Королёв). Он устроился на работу во Дворец культуры имени Калинина, где быстро сумел показать себя как мастера наглядной агитации, в связи с чем на него обратили внимание в городском комитете КПСС. Кадушину дали карт-бланш на оформительскую работу в городе, и в течение нескольких лет он неофициально являлся главным художником Калининграда.

За это время он выполнил немало масштабных работ, включая крупный плакат с изображением В.И. Ленина на здании калининградского горкома (Рис. 7).

Рис. 7. Здание Калининградского горкома КПСС (ныне здание Королёвского городского суда) с плакатом «Есть такая партия!», 1970-е.

В смотрах наглядной агитации городов Подмосковья, которые ежегодно устраивались областным комитетом партии, Калининград занимал, как правило, первое место.

В 1975-м макеты экспозиции городского космического музея (проект не осу-

ществлён) принесли Кадушину как автору серебряную медаль ВДНХ.

Лев Маркович не прекращал оформительской деятельности в городе и тогда, когда в 1976 году начал работать художником на НПО «Энергия». Установка мозаичного панно на жилом здании проспек-

та Королёва относится к этому периоду его творчества (Рис. 9).

Композиционной доминантой мозаики является изображение Циолковского, в котором узнаваемо цитируется образ учёного, созданный скульптором А.П. Файдышем-Крандиевским для памятника в Калуге (1958 г.).

Сейчас сложно установить, сколько раз Кадушин наблюдал оригинал. Однако

автору этой статьи сам художник рассказывал, что ездил в Калугу, в Музей истории космонавтики, вместе с известным конструктором А.В. Палло, перед тем как создать проект архитектурно-художественного решения Музея истории и трудовой славы НПО «Энергия» (открыт в 1976 г.). Факт поездки (поездок) подтверждается фотографиями (Рис. 8).

Фото 8. Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Л.М. Кадушин, А.В. Палло и директор музея И.С. Короченцев, 1975 или 1976 г. Первая публикация.

При том, что абсолютного сходства двух образов нет: абрис ракеты на памятнике в Калуге и на мозаике в Королёве не идентичен, и зритель видит некоторые другие различия между скульптурным портретом и рисунком – заметно всё же, что Кадушин обращается к произведению Файдыша-Крандиевского открыто, если не подчеркнuto. Интересен вопрос: почему из всех возможных изображений Циолковского выбор художника был остановлен на известном памятнике?

Полагаю, что Кадушин главной идеей своего произведения сделал широко известную литературную метафору, которую создал Гораций, а в русской культуре она прочно закрепилась в переложении А.С.

Пушкина: «памятник нерукотворный». Так художник транслировал зрителю мысль о великих заслугах Циолковского как учёного и вечной памяти человечества о нём.

На плоское изображение, однако, не была перенесена стальная гамма скульптуры. Фигура учёного и ракета позади него имеют тёплые бежевые, красные, оранжевые оттенки. С помощью цвета создаётся противопоставление теплоты всего «земного» холодному синему космическому пространству, которое служит фоном. Лучи, проходящие сквозь это пространство, скрепляют композицию и придают всему изображению необходимую глубину.

Рис. 9. Мозаичное панно с изображением Циолковского на жилом здании в г. Королёве, керамическая плитка, современное состояние. Фото И. Гришина, 2019 г.

В 2019 году членом Королёвского отделения ВООПИиК И.А. Гришиным было совершено открытие: в доме Н.А. Сироткиной – дочери соратника С.П. Королёва А.П. Абрамова – сохранился один из авторских вариантов эскиза к мозаике (Рис. 10). Эскиз был подарен Анатолию

Петровичу Абрамову на юбилей (Рис. 11). Он тех же пропорций, что и выполненная монументальная работа. Эта находка даёт перспективный материал для дальнейшего изучения творческого наследия Л.М. Кадушина.

Рис. 10. Вариант эскиза (?) Л.М. Кадушина к мозаике с изображением Циолковского. Фото М. Мироновой, 2020 г.

*Рис. 11. Дарственная надпись А.П. Абрамову на обороте эскиза.
Фото М. Мироновой, 2020 г.*

Кроме мозаичной композиции довольно известными в городе монументальными работами Кадушина являются скульптурные портреты деятелей космоса.

В 1997 он вылепил гипсовую модель барельефа (Рис. 12, 13), который позднее был отлит в бронзе на Мытищинском заводе художественного литья [1] для мемориальной доски на доме, где жил академик

С.П. Королёв (ул. Карла Либкнехта, 4). Вариант того же барельефа автор создал затем для мемориальной доски конструктору на административном корпусе НПО «Энергия». В 2003 г. бронзовый барельеф академика В.П. Мишина работы Кадушина был изготовлен для мемориальной доски на доме, где жил соратник С.П. Королёва (ул. Циолковского, д.21/17).

Рис. 12. Мемориальная доска на доме, где жил С.П. Королёв, фото А.Л. Дедова. 2005 г.

Рис.13. Лев Кадушин в своей мастерской вместе с дочерью С.П. Королёва Натальей Сергеевной Королёвой, 17 декабря 1993 г.

На стеллаже виден гипсовый барельеф Королёва работы Кадушина, который ныне хранится в фондах Королёвского музейного объединения.

Лев Маркович Кадушин является также автором первого, неофициального, герба г. Калининграда (Королёва). Сохранились отсканированные изображения альбомных листов с авторскими набросками, сделанными чёрной шариковой ручкой [1], где главным символом герба представлен первый искусственный спутник Земли, покоящийся на человеческой ладони.

Наследие художника в силу политизированности жанра (наглядная агитация) в значительной степени утрачено. Измене-

но и художественное оформление Музея РКК «Энергия», над которым в середине 1970-х годов работал Кадушин.

Мозаичное панно с изображением Циолковского в таких обстоятельствах представляет собой особую ценность. В настоящее время композиция нуждается в реставрации. Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» и Королёвское отделение ВООПИиК начали сбор средств на эти цели. От того, насколько успешен и скор окажется процесс народного финансирования проекта, зависит судьба произведения монументальной живописи 1970-х годов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадушин Лев Маркович. Биографическая справочная статья / Миронова М.Л. // Биографии известных людей г. Королёв / раздел сайта геоКоролёв. – Режим доступа к разделу сайта URL: <http://www.geokorolev.ru/biography> (дата обращения 22.04.2021).
2. Шесть увлечений Льва Кадушина / Локтев А.Л. // Каждый вышиваетполотно своей жизни. Очерки о людях и судьбах. М., 2009. С. 38-45.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kadushin Lev Markovich. Biograficheskaja spravocnaja stat'ja / Mironova M.L. // Biografii izvestnyh ljudej g. Koroljov / razdel sajta geoKoroljov. – Rezhim dostupa k razdelu sajta URL: <http://www.geokorolev.ru/biography> (data obrashhenija 22.04.2021).
2. Shest' uvlechenij L'va Kadushina / Loktev A.L. // Kazhdyj vyshivaetpolotno svoej zhizni. Oчерki o ljudjah i sud'bah. М., 2009. S. 38-45.

Поступила в редакцию 17.05.2021.

Принята к публикации 21.05.2021.

Для цитирования:

Миронова М.Л. К 100-летию со дня рождения художника Льва Кадушина // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 43-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Mironova.pdf>